

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

O‘ZBEKISTON VA ERON ISLOM RESPUBLIKASI O‘RTASIDAGI HAMKORLIK ALOQALARI

Menglimamatov Usmonjon O‘rol o‘g‘li
O‘zbekiston Respublikasi
Qurolli Kuchlari Akademiyasi
3-bosqich kursanti

Ilmiy rahbar: Sh.I. Ertayev., O‘RQKA Tillar kafedrası dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston va Eron davlatlari o‘rtasidagi tarixiy munosabatlar, savdo aloqalari, iqtisodiy hamkorlik va bugungi kundagi hamkorlik aloqalari haqida ma’lumotlar yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: diplomatik aloqalar, uchrashuv, O‘zbekiston va Eron munosabatlari, savdo-sotiq, transport tizimi, madaniyat.

O‘zbekiston hozirgi kunda bir qator obro‘li va jahon iqtisodiyotida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan xalqaro tashkilotlarning teng xuquqli a‘zosi, jahonning o‘nlab davlatlari bilan do‘stona aloqalarini bog‘lagan, yirik bank va moliyaviy tashkilotlar bilan hamda nodavlat va nohukumat tashkilotlar bilan hamkorlik qilmoqda. Respublikada ko‘plab chet davlatlarning elchixonalari, hukumatlararo va nohukumat tashkilotlari akkreditatsiya qilingan. Hozirgi kundan O‘zbekistonning amaldagi tashqi siyosati jahondagi barcha mamlakatlar bilan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy aloqalar yuksak darajada olib borilmoqda. Shu jumladan O‘zbekiston va Eron munosabatlari ham uzoq tarixga ega. O‘zbekiston va Eron munosabatlari “Sovetlar davrida rahbarlar islomiy inqilob O‘rta Osiyoga tarqaladi deb nihoyatda qo‘rqar edi shu sababdan O‘zbekiston va Eron munosabatlariga qarshilik uchrab turardi. Bu yo‘nalishda choralar ko‘rar edi¹³⁷. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so‘ng, ayniqsa oxirgi yillarda O‘zbekiston va Eron o‘rtasida iqtisodiy aloqalar ancha yaxshi rivojlanib

¹³⁷ Ramatov J. S., Xasanov M., & Valiev L. A. (2022). Inson dunyoqarashining diniy va dunyoviy talqini. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (7),

bormoqda. Eron 1945-yildan BMT a'zosi. O'zbekiston Respublikasi suverenitetini 1991-yil 25-dekabrda tan olgan va 1992-yil 10-mayda diplomatiya munosabatlari o'rnatgan. Milliy bayrami-11-fevral -Islom inqilobi kuni. O'zbekiston – Eron munosabatlari - Eron O'zbekiston Respublikasining mustaqilligini tan olib, ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilgach, 1992 yil noyabrda Eronning Toshkentdagi elchixonasi, 1995 yil mayda O'zbekiston Respublikasining Tehrondagi elchixonasi o'z faoliyatini boshladi. Ikki mamlakat o'rtasida transport kommunikatsiya, neftkimyo, bank, bojxona, farmatsevtika, uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va giyohvand moddalarning noqonuniy tarqatilishiga qarshi kurash sohalarida keng hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda O'zbekiston va Eron munosabatlarining shartnomaviy huquqiy asosini 50 dan ortiq hujjat tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi va Eron o'rtasida savdoiqtisodiy sohadagi o'zaro manfaatli hamkorlikning tamoyil va yo'nalishlarini belgilab beruvchi bir qator davlatlararo va hukumatlararo shartnomalar hamda idoralararo hujjatlar imzolangan¹³⁸.

Ushbu munosabatlar mahsuliga e'tibor qaratsak, 2006 yilda mamlakatlarimiz o'rtasidagi tovar aylanmasi 658 mln. AQSH dollarini tashkil etganini ko'rish mumkin. Boz ustiga O'zbekiston 582,7 mln. AQSH dollari miqdorida ijobiy savdoga ega (O'zbekiston eksporti – \$620,6 mln. va importi – \$37,9 mln.). O'zbekistonda 89 ta qo'shma korxonalar faoliyat olib boradi. Ulardan 23 tasi 100 foizlik Eron kapitaliga ega bo'lib, xalq iste'mol mollari, to'qimachilik va qishloq xo'jaligi mahsulotlari, qurilish materiallari, gilam ishlab chiqarish bilan band. Shuni ta'kidlash zarurki, Eron tovarlarimizni xorijga eksport qilishda asosiy hamkorimiz sanaladi, chunki O'zbekistonning ko'plab tovarlari Eron bandargohlari orqali jahon bozorlariga chiqadi.

2007 yili mamlakatlarimiz o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 565 million AQSH dollarini, joriy yilning yanvar-iyun oylarida esa 384,8 million dollarni tashkil qildi. O'zbekiston Eronga asosan paxta tolasi, qora va

¹³⁸ kun.uz, bugun.uz internet saytlari

rangli metallar, organik o‘g‘itlar hamda ipak kabi mahsulotlarni eksport qiladi. Erondan O‘zbekistonga oziq-ovqat mahsulotlari, meva, lak-bo‘yoq va boshqa turdagi qurilish-bezash materiallari keltiriladi. Yurtimizda eronlik sarmoyadorlar bilan hamkorlikda tuzilgan 117 qo‘shma korxonalar faoliyat ko‘rsatmoqda. Mamlakatimizda Eronning 29 kompaniyasi o‘z vakolatxonasini ochgan¹³⁹.

Eronni O‘zbekiston kabi, Shimol va Janub qit‘alararo yo‘llari kesishgan, Sharq va G‘arb sivilizatsiyasi, madaniyati, ma‘naviyati, siyosati tutashgan chorrahaga qiyoslash mumkin. Qariyb bir mintaqada, iqlimi, dini, qadim tarixi, urf-odati, an‘analari yaqin Eron va O‘zbekiston o‘rtasida ko‘p yillar yaxshi qo‘shnichilik aloqasi, deyarli, yo‘q edi. Turli mazhabda bo‘lsa-da, dini bir, turli tilda gapirsa-da, fitrati, tabiati bir-biriga yaqin, dili bir bu ikki xalq o‘rtasida keyingi yillarda diplomatik, madaniy, savdo-iqtisodiy aloqa o‘rnatilib, tobora rivojlanmoqda¹⁴⁰.

2021 yil 16 sentyabrda Shanxay hamkorlik tashkiloti kengashi majlisida ishtirok etish uchun Dushanbega borgan O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu tadbirga kelgan Eron Islom Respublikasining yangi Prezidenti Sayid Ibrohim Raisiy bilan uchrashdi. Davlat rahbarlari, mintaqalar kun tartibidagi savollarga, jumladan, amaliy hamkorlikni kengaytirish masalasiga alohida e‘tibor qaratdilar. Savdo-iqtisodiy aloqalar sur‘atini jadallashtirish, yangi “o‘shish nuqtalari”ni belgilab olish maqsadida qo‘shma Hukumatlararo komissiya ishini faollashtirishga kelishib olindi. Bundan tashqari “Yo‘l xaritasi” asosida sanoat kooperatsiyasini kuchaytirish istiqboli, ikki mamlakat tranzit salohiyatini samarali ishga solish imkoniyati vakolatli idoralar darajasida puxta o‘rganib chiqildi. Rahbarlar, shuningdek, Eron va O‘zbekiston joylashgan mintaqalar kun tartibidagi masalalar, Afg‘onistonda vujudga kelayotgan vaziyatni inobatga olgan holda ko‘rib chiqdilar.

¹³⁹ uz.wikipedia.org/wiki internet sayti

¹⁴⁰ Ramatov J. S., Xasanov M., & Valiev L. A. (2022). Inson dunyoqarashining diniy va dunyoviy talqini. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (7)

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Eron Islom Respublikasi Prezidenti Ibrohim Raisiy 2022 yil sentyabr oyida rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo‘ldi. Oliy darajadagi O‘zbekiston-Eron muzokarasi va tashrif doirasidagi tadbirlar Shanxay hamkorlik tashkiloti majlisi chaqirilgan Samarqand shahrida bo‘lib o‘tdi. Eron rahbari rasmiy tashrif bilan O‘zbekistonda bo‘lgan paytida Eron Islom Respublikasi mazkur nufuzli xalqaro tashkilotga to‘laqonli a‘zolikka qabul qilindi. Samarqanddagi Kongress markazida davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev va O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelgan Eron Islom Respublikasi prezidenti Ibrohim Raisiyning uchrashuvi bo‘lib o‘tdi. Uchrashuvda prezidentlar ikki tomonlama aloqalarni mustahkamlash, siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport-logistika va madaniy-gumanitar sohalarda amaliy hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. Afg‘oniston masalasi bo‘yicha ham fikr almashildi. Ibrohim Raisiy O‘zbekiston prezidentini o‘zi uchun qulay vaqtda javob tashrifi bilan Eronga borishga taklif etdi. Uchrashuv yakunida 18 ta hujjat imzolandi. O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Eron prezidenti Ibrohim Raisiy Qo‘shma bayonot imzoladi.

Muzokaralar yakunida ikki tomonlama imzolangan bitim va memorandumlar:

- Ishbilarmonlik va ilmiy doiralar vakillari hamda sayyohlik guruhlarini uchun viza tartibotlarini soddalashtirish to‘g‘risida bitim;
- Diplomatik pasportlar egalarini viza talablaridan ikki tomonlama ozod etish to‘g‘risida bitim;
- 2022-2025 yillarda turizm sohasidagi hamkorlik dasturi;
- Fan, texnika va innovatsiya sohalarida o‘zaro anglashuv to‘g‘risida memorandum;
- Bojxona chegarasi orqali tovarlar va transport vositalarining harakati to‘g‘risida
- elektron bojxona axborotini almashish to‘g‘risida memorandum;
- E-TIRga oid elektron axborotni almashish to‘g‘risida memorandum;
- Fan, tadqiqotlar, ta’lim va texnologiyalar sohalarida hamkorlik to‘g‘risida

memorandum;

- qishloq xo‘jaligi vazirliklari o‘rtasidagi bitim;
- Sog‘liqni saqlash, davolash, ilmiy tadqiqotlar o‘tkazish, ta’lim, farmatsevtika va tibbiy uskunalar sohasidagi hamkorlik to‘g‘risida memorandum;
- Sport sohasidagi hamkorlik to‘g‘risida memorandum;
- Neft, gaz va neft-kimy o tarmoqlaridagi hamkorlik to‘g‘risida memorandum;
- «Chobahor» porti orqali xalqaro yuk tashishlar va tranzitni amalga oshirish to‘g‘risida memorandum;
- 2022-2024 yillarda tashqi ishlar vazirliklari o‘rtasidagi hamkorlik dasturi;
- Bandlik va mehnat munosabatlari masalalari bo‘yicha memorandum.

Eron yo‘nalishi O‘zbekistonning ochiq dengizga chiqishi uchun eng yaqin, eng qulay yo‘l hisoblanadi. Bizdan unchalik uzoq bo‘lmagan qo‘shni davlatning qulay geografik joylashuvi, respublikamizga nisbatan 3-4 barobar yirik – bir yuz yigirma million kishilik bozori, ishlab chiqarilayotgan sanoat mollari, noyob subtropik meva-cheva va boshqa qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, xilma-xil xizmat turlari, fitratimizga ma’qul yuqori islomiy madaniyati xalqimiz va tadbirkorlarimiz uchun nihoyatda nodir imkoniyat ekanini alohida ta’kidlash lozim.

2022 yil 20-21 fevral kunlari Tehron shahrida Eron Islom Respublikasi va O‘zbekiston Respublikasi o‘rtasida savdo-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy hamkorlik bo‘yicha hukumatlararo komissiyaning o‘n to‘rtinchi majlisi bo‘lib o‘tdi. Anjumanda mamlakatimizdan oltmish kishilik yuqori darajali delegatsiya ishtirok etdi. Bu ikki davlat munosabati tarixida Eronga tashrif buyurgan eng yirik O‘zbekiston delegatsiyasi edi. Eron safari salmoqli natija berdi. Sohalar mutasaddi rahbarlari tomonidan Hukumatlararo komissiyaning navbatdagi majlisi yakunida qator muhim hujjatlar imzolandi¹⁴¹.

Darvoqe, rejalarda qayd etilgan – umumiy uzunligi 4,5 ming kilometr dan

¹⁴¹ uz.wikipedia.org/wiki internet sayti

oshadigan “Turkiya – Eron – Turkmaniston – O‘zbekiston” transport yo‘lagi allaqachon foydalanishga topshirildi. 2022 yil 3 dekabrda mazkur yo‘nalishdagi ilk yuk poyezdi poytaxtimiz Toshkentda tantanali kutib olindi.

O‘zbekistonni Eron bilan bog‘laydigan yo‘l ishga tushishi nafaqat shimoldagi davlatlarga qaramlikni kamaytiradi, balki shu mamlakatlarga, temir yo‘l aloqasi mavjud o‘nlab boshqa davlatlar bozoriga ham yo‘l ochdi. Endi eksportyorlarimiz mahsulotni jahon bozoriga ancha qisqa yo‘l bilan tezroq va arzonroq yetkazish imkoniga ega bo‘ldilar.

O‘zbekiston Fors ko‘rfazidagi Eronga qarashli Bandar-Abbos portidan ko‘pdan buyon foydalanib kelmoqda. Bunday imkoniyatga 1996 yilda Turkmanistonni Eron bilan bog‘laydigan “Tajan–Saraxs–Mashhad” temir yo‘li ishga tushirilgach ega bo‘lgan edik. O‘shanda o‘zbek paxtasining asosiy qismi shimoldagi Boltiq bo‘yi, yoki Uzoq Sharqdagi Vladivostok portlari orqali Yer kurrasining qariyb yarmini aylanib o‘tib emas, balki shu qisqa, tejamli, ayni bir payt yuqori samarador yangi yo‘nalish orqali jahon bozoriga yetkazila boshlagan.

Erondagi yana bir–Chobahor porti ham O‘zbekistonga yaxshigina qulaylik yaratgan. Mazkur ob‘ekt diyorumizni Hind okeani bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘laydi. Ikki-uch davlatni bosib o‘tib, keyingina dengiz, okeanga chiqishning mashaqqati to‘g‘risida gapirma ham bo‘ladi. Endilikda yuk tashuvchi kemalar manzilga tezroq, arzon va xavfsiz yo‘l bilan yetib bormoqda.

Bundan bir yil muqaddam Boku shahrida bo‘lib o‘tgan yig‘ilishda Qashqardan Yevropaga tajriba tariqasida ilk yuk poyezdini jo‘natish masalasi muhokama qilingandi. Xitoy – Qirg‘iziston – O‘zbekiston – Turkmaniston – Ozarbayjon – Gruziya – Turkiya – Yevropa (Iskandar Zulqarnayn aynan shu yo‘l orqali Hindistonga yurish qilgan) multimodal transport yo‘lagi salohiyatini oshirish va bunga qo‘shimcha yuk hajmini jalb qilish, tariflarni unifikatsiyalash, mahsulotni chegara postidan tezroq o‘tkazish muhokamasi ham nihoyasiga yetay deb qoldi.

Sharqda bir maqol bor: gilamni qo‘shningga sot, bir chekkasida o‘zing o‘tirasan. Qadimiy udumlarga rioya qilayotgan maslakdosh, hamkor Eron va qo‘shni Hindiston O‘zbekistonga Chobahor portida birga foydalanish maqsadida port terminallaridan birini sotib olish taklifini berdi. Mutaxassislar bu taklifni xosiyatli, nurli, istiqbolli loyiha, deyishyapti. Zero, dengiz yo‘li infratuzilmasiga ega bo‘lgach, mamlakatimiz nafaqat xorijiy davlatlar bilan savdo aylanmasini yaxshilay oladi, shu bilan birga eksport-import amaliyotidan salmoqli daromad ko‘rish imkoniga ham ega bo‘ladi.

Ta’kidlash joiz, Chobahorga kiritilajak investitsiya O‘zbekiston va Eron o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqa rivojiga xizmat qiladi. Ma’lumot o‘rnida aytish lozim, 2022 yil yakuni bo‘yicha mamlakatlarimiz o‘rtasidagi savdo hajmi 435,7 million dollarni tashkil etdi. Yaqin istiqbolda bu ko‘rsatkichni 1 milliard dollarga yetkazish ko‘zda tutilgan.

Hisob-kitoblar shuni ko‘rsatmoqdaki, Eron Islom Respublikasi bilan transport-logistika sohasidagi hamkorlikdan yanada ko‘proq natija kutsa bo‘ladi. Turkmaniston va Eron tandemi O‘zbekistonni ishonchli mintaqalararo tranzit bilan ta’minlamoqda. Mutaxassislar tahliliga ko‘ra, bunday kombinatsiya Yaqin Sharq tomonga savdo oqimini diversifikatsiyalash imkoniyatini ancha kengaytiradi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Fors ko‘rfazining boy-badavlat mamlakatlari bilan siyosiy muloqotni yanada jadallashtiryapti. Buning ta’sirida iqtisodiy aloqalar jonlanmoqda. Ba’zi Yaqin Sharq mamlakatlari respublikamizning asosiy savdo hamkoriga aylanyapti. Mazkur tendensiyani davom ettirish esa ikki mintaqaning logistik bog‘liqligiga jiddiy e’tibor qaratish zarurligini taqozo etyapti. Bizni Yaqin Sharqqa eltadigan eng qisqa yo‘l esa, yuqorida qayd qilinganidek, Turkmaniston bilan Eron hududidan o‘tadi.

Markaziy Osiyoni Fors ko‘rfazi portlari bilan bog‘laydigan “O‘zbekiston – Turkmaniston – Eron – Ummon” xalqaro transport-tranzit yo‘lagini ishga tushirish bo‘yicha 2016 yil Ashxobod bitimi imzolangan. To‘g‘ri, yangi po‘lat

yo‘l bilan bog‘langan bu yo‘l hali loyihada qayd etilgan darajada samara berayotgani yo‘q. Ayni transport yo‘lagi istiqboli yaqin-yaqingacha faqat birgina shimoliy yo‘nalish bilan bog‘lanardi. Bu yo‘ldan, asosan, xom ashyo olib chiqib ketishda foydalanilgan. Bu yo‘llar bugun o‘z imkoniyati bilan tadbirkorlar joniga oro kirib, ularni yangi rejalarga ilhomlantirdi¹⁴².

Xulosa qilib maqolamizning so‘ngida shuni aytish mumkinki, O‘zbekiston va Eron davlatlarining tarixga boy ko‘pgina shaharlari, mehmondo‘stligi va ko‘pgina sifatlari bilan chambarchas o‘xshashlikni ko‘rishimiz mumkin. Nafaqat bular, balki ikki davlat o‘rtasidagi bardavom tarixlar osha davom etib kelayotgan o‘zaro hamkorliklar, madaniy rishtalar va barcha-barchasini alohida ta’kidlab o‘tish zarur. Ezgu niyatlarni ko‘zlab rejalashtirilgan loyihalar, yo‘l, ko‘prik–uzog‘ingni yaqin, og‘iringni yengil qiladi, davlatlarni, mamlakatlarni, xalqlarni yaqinlashtiradi, birlashtiradi, aloqalarni mustahkamlaydi. Pirovard natija mintaq va jahonda tinchlik mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ramatov J. S., Xasanov M., & Valiev L. A. (2022). Inson dunyoqarashining diniy va dunyoviy talqini. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2 (7), 78-82.
2. Baratov R. O‘. (2022). Transport tizimida ta’lim islohotlari va istiqbollari. *Academic research in educational sciences*, 3 (TSTU Conference 1), 90-95.
3. uz.wikipedia.org/wiki internet sayti
4. kun.uz, bugun.uz internet saytlari

¹⁴²Baratov R. O‘ (2022). Transport tizimida ta’lim islohotlari va istiqbollari. *Academic research in educational sciences*, 3 (TSTU Conference 1)